

ОИЛАЛАРДАГИ МАЪНАВИЙ - АХЛОҚИЙ ТАРБИЯНИНГ МАЪНАВИЙ НЕГИЗЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473427>

Зоҳиров Рамиз Турдимуродович

*Қарши давлат университети, миллий гоя,
маънавият асослари кафедраси ўқитувчиси*

Резюме: Мақолада глобаллашув даврида мафкура ўткир қуролга айланиб бораётганлиги, келажак авлодни ёт гоялардан асраш муҳим масала бўлиб қолаётганлиги, мамлакатимизда кейинги йилларда маънавий-маърифий ишларни ривожлантириш мақсадида кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилаётганлиги баён қилинган.

Таянч сўлар: глобал, мафкура, ёшлар, ёт гоялар, таҳдид, маънавий-маърифий, оила, маҳалла, таълим, қарор, геосиёсий.

Резюме: В статье говорится о том, что в эпоху глобализации идеология становится острым оружием, важным вопросом остается защита подрастающего поколения от чужеродных идей, и в последние годы в нашей стране принимаются комплексные меры по развитию духовно-просветительской работы.

Ключевые слова: глобальный, идеология, молодежь, чуждые идеи, угроза, духовно-просветительская, семья, соседство, воспитание, решение, геополитика.

Resume: The article says that in the era of globalization, ideology becomes a sharp weapon, the protection of the younger generation from alien ideas remains an important issue, and in recent years, comprehensive measures have been taken in our country to develop spiritual and educational work.

Keywords: global, ideology, youth, alien ideas, threat, spiritual-enlightenment, family, neighborhood, education, decision, geopolitical.

Бугун биз жадал суръатлар билан ўсиб келаётган янги ахборот–технологиялар асрида яшаймиз. Дунёда кечаётган глобаллашув жараёнининг ўзига хос жиҳати шундан иборатки, ҳозирги шароитда у мафкуравий таъсир ўтказишнинг ниҳоятда ўткир қуролига айланиб, ҳар хил сиёсий кучлар манфаатларига ҳам хизмат қилаётганини инкор этиб бўлмайди.

Ёвуз ва ёт мафкуравий мақсадларнинг қаердан ва қандай йўллар билан инсонлар қалбини эгаллаб олаётганлигини осонликча билиб бўлмайди. Миллат бор экан, миллий давлат бор экан, унинг мустақиллиги ва эркинлигига, анъана ва урф-одатларига таҳдид соладиган, уни ўз таъсирига олиш, унинг устидан ҳукмронлик қилиш, унинг бойликларидан ўз манфаати йўлида фойдаланишга қаратилган интилиш ва ҳаракатлар доимий хавф остида сақланиб қолиши муқаррар. Шундай экан, вояга

етаётган ҳар бир фарзандимизни маънавий баркамол, иродаси бақувват, иймони бутун, бир сўз билан айтганда, кучли мафкуравий иммунитетга эга шахс сифатида тарбиялаш озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этишнинг асосий шартларидан бири бўлиб қолаверади.

Миллий истиқлол ғоясига зид бўлган ва бегона ғояларнинг кириб келишига ва ёшларимизнинг онгини эгаллашга, уларни мамлакатимизда белгиланган улуғ мақсадларни амалга оширишдан оғдиришда уринишлар бўлганлигининг гувоҳимиз. Бундай ҳаракатларнинг тарафдорлари “дўст”, “миллатдош”, “ватандош”, “диндош” бўлиб кўриниш мақсадида ўз ғояларини амалга оширишга уриндилар. Натижада, миллий кадриятларимизга зид бўлган турли қарашлар аҳоли, айниқса, ёшлар онгини эгаллашга ҳаракат қилади.

Турли мамлакатларни мафкуравий забт этиш ғоят катта иқтисодий манфаатлар билан уйғунлашиб кетган. Яъни жамиятни мафкурасизлантиришга, ғоясизлантиришга йўналтирилган ахборотлар бозорида маънавий-маданий, ғоявий-мафкуравий жиҳатдан савияси паст бўлган аудио ва видео касеталар, ахлоқсизликка олиб келадиган адабиётлар ва бошқа “санъат асарларининг” сотилиши ёки интернет тармоқлари орқали кенг тарқалиши кимлар учундир жуда катта фойда манбаи бўлиб қолаётганлиги ҳаммага маълум. Бунда оммавий ахборот воситалари орқали психологик таъсир ўтказишнинг янгидан-янги усуллардан фойдаланадилар. Хусусан, миллий ҳаётимизга хос муайян хусусиятларни очикдан-очик қоралаш, ерга уриш ёки айрим тарихий воқеа-ҳодисаларни умуман бўлмагандек, жаҳон маданияти, илм-у фанига улкан ҳисса қўшган улуғ алломаларимизни бизга алоқаси йўқдек қилиб кўрсатишга уринишлар мавжуд. Шунингдек, жаҳон афкор оммасида Ўзбекистон ҳақида нотўғри тасаввур туғдиришга бўлаётган интилишларни ҳеч қачон эътибордан четда қолдирмаслигимиз лозим.

Буюк маърифатпарвар бобомиз Маҳмудхўжа Бехбудий ўтган асрнинг бошидаёқ “Дунёда турмоқ учун дунёвий фан ва илм лозимдур, замон илми ва фанидан бебаҳра миллат бошқаларга паймол бўлур”, - деган ҳаққоний фикр билдирган. Бундай таҳликали замонда келажак авлодни ёт ва бузғунчи ғоялар таъсиридан асраб авайлаш доим долзарб ва бирламчи вазифа бўлиб қолаверади.

Шундай экан, келажакимиз бўлган ёш авлодни турли хил бузғунчи тоифаларнинг хуружларидан асраб авайламоғимиз, уларни Ватанга содиқ фарзандлар қилиб тарбиялаш бунга масъул ота-оналарнинг ҳам, тарбиячи – ўқитувчиларнинг ҳам, маҳалла фаолларининг ҳам муқаддас бурчи бўлмоғи лозим. Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъбирлари билан айтганда “Ўз болангни ўзинг асра!” ғоясини бугун ҳаётнинг ўзи яна бир бор кўрсатиб бермоқда.

Муҳтарам Президентимиз томонидан илгари сурилган ушбу ғояни амалга ошириш мақсадида мамлакатимизда маънавий-мафкуравий ишларни тизимли ташкил этиш, бу борада амалга оширилаётган чора тадбирларнинг самарадорлигини ошириш, аҳоли, айниқса ёшларнинг интеллектуал салоҳияти, онгу тафаккури ва дунёқарашини

юксалтириш, мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш, ватанпарварлик, халққа муҳаббат ва садоқат туйғуси билан яшайдиган баркамол авлодни тарбиялашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу билан бирга, жаҳонда ғоявий-мафкуравий курашлар кескин давом этаётган, маънавий таҳдидлар кучайиб бораётган ҳозирги даврда ёшлар ўртасида миллий қадриятларга беписандлик, зарарли ёт ғоялар таъсирига берилиш, жиноятчилик ва экстремизм ҳаракатларига адашиб қўшилиб қолиш ҳолатлари ҳамон учрамоқда.

Маънавий-мафкуравий ишларнинг таъсирчанлигини ошириш, маънавият соҳасидаги ички ва ташқи таҳдид ҳамда хавф-хатарларга қарши самарали курашиш, жамиятда мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш, давлат ва жамоат ташкилотларининг бу борадаги фаолиятига яқиндан қўмаклашиш мақсадида 2019 йил 3 май куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 4307-сонли қарори қабул қилинди.

Қарорга қўра Республика Маънавият ва маърифат кенгаши фаолиятининг асосий йўналишлари этиб:

- аҳоли ўртасида фаол фуқаролик позициясини шакллантириш, жамиятда миллий ва умуминсоний қадриятларга асосланган демократик тамойилларини қарор топтириш;

- мамлакатимизда амалга оширилаётган сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маънавий-маърифий ислохотларнинг, қабул қилинаётган қонун ҳужжатларининг мазмун-моҳиятини кенг жамоатчиликка самарали етказиш;

- оила, маҳалла, таълим муассасалари ва меҳнат жамоаларида ижтимоий-маънавий муҳитни ўрганиш ва соғломлаштиришга қаратилган фаолиятда иштирок этиш, “маҳалла-туман-вилоят-республика” принципи асосида ҳудудлар кесимидаги ижтимоий-маънавий муҳит харитасини шакллантириш, бу жараёнга замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш;

- “Жаҳолатга қарши маърифат” ғояси асосида жамиятда узлуксиз маънавий тарбия ва тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил этишнинг стратегик йўналишлари, таъсирчан, креатив ва инновацион услубларини ишлаб чиқиш;

- тинчлик ва осойишталикка, мамлакатимизнинг барқарор тараққиётига, қадрият ва урф-одатлар ҳамда инсонпарварлик ғояларига хавф солувчи турли ички ва ташқи таҳдидларга қарши самарали тарғибот ишларини олиб бориш;

- аҳолининг ижтимоий-маънавий ҳаётида бунёдкорлик ғояларини кучайтириш, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувлик муҳитини янада мустаҳкамлаш белгиланди.

Ўтган давр мобайнида қарор ижросини таъминлаш мақсадида кенг қамровли маънавий-маърифий ишлар қилинди. Жумладан, мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар ва бунёдкорлик ишлари натижасида халқимизнинг онгу тафаккури, дунё қараши ўзгарди.

Юртимизда ҳуқуқий давлат, фуқаролик жамиятини барпо этишда “Миллий тикланишдан-миллий юксалиш сари” деган ҳаётбахш ғоянинг аҳамияти тобора ортиб бораётганлиги яққол намоён бўлди.

Маънавий-маърифий ишлар соҳасида олиб борилаётган муҳим ишларга қарамасдан, ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий соҳалардаги янгиланишлар жараёнида маънавий-маърифий ислоҳотларнинг самарадорлигига тўсиқ бўлаётган бир қатор тизимли муаммолар сақланиб қолаётганлиги равшан бўлди. Бу муаммолар;

- маънавий маърифий жараёнларни ташкил этишда яхлит мавжуд эмас,

- халқимиз, айниқса ёшларни ҳимоя қилиш борасида етарли даражада ташкилий-амалий ва илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмаётганлиги ,

- ушбу йўналишда давлат ташкилотлари, фуқаролик жамияти инсимумлари, оммавий ахборот воситалари ҳамда хусусий секторнинг ижтимоий ҳамкорлиги самарали йўлга қўйилмаганлигидир.

Мавжуд муаммоларни ҳал этиш, маънавий-маърифий ишларнинг самараси ва таъсирчанлигини ошириш, кўлами ва миқёсини янада кенгайтириш, мамлакат аҳолиси, аввало, ёшлар қалбида амалга оширилаётган ислоҳотларга дахлдорлик ҳиссини кучайтириш, соҳадаги ишларни мувофиқлаштиришнинг ягона тизимини яратиш

мақсадида

2021 йил 26 март куни Президентимизнинг “Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5040-сонли қарори қабул қилинди.

Ушбу қарор билан маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари этиб;

- эзгулик ва инсонпарвалик тамойилига асосланган ”Миллий тикланишдан-миллий юксалиш сари “ғоясини кенг тарғиб этиш орқали жамиятда соғлом дунёқараш ва бунёдкорликни умуммиллий ҳаракатга айлантириш;

- оила таълим ташкилотлари ва маҳаллаларда маънавий тарбиянинг узвийлигини таъминлаш;

- тарғибот-ташвиқот ва тарбия йўналишдаги ишларни илмий асосда ташкил этиш, соҳа бўйича илмий ва услубий тадқиқотлар самарадорлигини ошириш, ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини мустаҳкамлашга қаратилган доимий мониторинг тизимини жорий қилиш;

- эл-юрт тақдирига лоқайдлик, маҳаллийчилик, уруғ-аймоқчилик, коррупция, оилавий қадриятларга беписандлик ва ёшлар тарбиясига масъулиятсизлик каби иллатларга барҳам беришга қаратилган комплекс чора тадбирларни амалга ошириш;

- аҳолининг Интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланиш маданиятини ошириш, ғоявий ва ахборот хуружларига қарши мафкуравий иммунитетни кучайтириш;

- маданият адабиёт, кино, театр, мусиқа ва санъатнинг барча турлари, ноширлик-матбаа маҳсулотлари, оммавий ахборот воситаларида маънавий-ахлоқий мезонлар, миллий ва умуминсоний қадриятларнинг устуворлигига эришиш ;

- геосиёсий ва мафқуравий жараёнларни мунтазам ўрганиш, терроризм, экстремизм, ақидапарастлик, одам савдоси, наркобизнес ва бошқа хатарли таҳдидларга қарши самарали ғоявий кураш олиб бориш ҳамда бу борада халқаро ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш этиб белгиланди.

“Афсуски, ҳали орамизда миллий ғоянинг, маънавиятнинг моҳиятини тўлиқ англаб етмаганлар, маънавият керакми - йўқми деб юрганлар ҳам йўқ эмас. Миллий ғоя деганда эски совет мафқурасини тасаввур қилиб, лабига учук тошаётганлар ҳам йўқ эмас. Бу ҳам ҳақиқат. Лекин агар мафқура одамий бўлса, инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини, унинг кадр-қимматини улуғлашга хизмат қилса нима учун ундан кўрқишимиз керак. Ҳамма ҳаракатларимизнинг асоси - халқимизни рози қилиш”.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.-Тошкент. “Ўзбекистон”. 2019. Б. 532
2. Мирзиёев Ш.М. Маънавият масалаларига бағишлаб ўтказилган видеоселектор йиғилишида сўзлаган нутқидан. –Тошкент. 20 январь 2021 й.
3. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Тошкент “Маънавият”. 2008 й.
4. Қуронов М. Тўраев Ш. ва бош. Мафқуравий ҳаётнинг долзарб мавзулари. Ўқув курси материаллари. –Тошкент. 2012
5. Қуронов М. Миллий ғоя ва мафқуравий хуружлар таҳдиди. –Тошкент. “Маънавият” 2015